

Bogotá D.C. 19 de mayo de 2025

[B.FC. 1-025-17]

Asunto: ¿Ensure®, Glucerna® y Pediasure® son Alimentos con Propósitos Médicos? ¿Cuál es su utilidad?

INTRODUCCIÓN

En el ámbito médico, la nutrición se considera clave dentro de la atención integral a la población enferma. Es por eso que el Ministerio de Salud y Protección Social, en su *Guía para la Evaluación y Clasificación de Alimentos para Propósitos Médicos Especiales (APME)* le da especial atención a los pacientes que no pueden cubrir sus necesidades nutricionales a través de la ingesta oral convencional. Considera que estos, a menudo con condiciones agudas o crónicas, requieren una fuente de nutrientes que les permita mantener un estado nutricional adecuado para favorecer su recuperación y calidad de vida. En este contexto surgen los APME, que están específicamente diseñados para satisfacer las necesidades de nutrición de pacientes con requerimientos particulares (1).

En Colombia, la normativa establece que los APME son productos alimenticios formulados para tratar condiciones de salud específicas y deben ser administrados bajo la supervisión de un profesional de la salud (1). Por su parte, productos como Ensure®, Glucerna® y Pediasure®, entre otros, están autorizados para su comercialización en Colombia sin prescripción médica, y son promocionados por varios medios de comunicación. A continuación, se analiza la evidencia disponible sobre la suplementación oral nutricional, y se evalúa si estos productos cumplen características de APMEs.

CONTENIDO

1. Definición y criterios de los APME

En la legislación colombiana, los APME están destinados a cubrir necesidades nutricionales de pacientes que tienen dificultades para ingerir, digerir, absorber o metabolizar alimentos convencionales debido a una condición de salud. Según la normativa, estos productos deben cumplir con los siguientes requisitos (1):

- Diseño específico para el tratamiento dietético de pacientes: Los APME deben ser alimentos formulados para cumplir una función terapéutica y dietética en pacientes con necesidades nutricionales especiales.
- Necesidades nutricionales no cubiertas por alimentos convencionales: Los APME deben estar formulados para tratar necesidades específicas que no se pueden abordar mediante la modificación de la dieta normal o mediante el uso de alimentos convencionales.
- Uso bajo supervisión médica: Deben ser administrados bajo la supervisión directa de un profesional de la salud, quien determina la necesidad y el tipo de intervención dietética.
- Alimentación parcial o total: Los APME están destinados a sustituir parcial o completamente la alimentación regular en pacientes con capacidades limitadas para consumir alimentos convencionales.
- Parte integral del manejo dietético: Los APME deben formar parte del plan de tratamiento dietético específico para cada paciente, como parte del tratamiento médico global.

2. Descripción de los productos Ensure[®], Glucerna[®] y Pediasure[®]

El Ensure[®] es un alimento polimérico, hipercalórico, a base de maltodextrina para el manejo de la desnutrición proteico-calórica de grado moderado/ severo, indicado en adultos con dificultades para cubrir sus necesidades nutricionales debido a enfermedades crónicas o situaciones críticas, como cáncer o enfermedades renales. Contiene proteínas de suero de leche y caseinato, carbohidratos como maltodextrina, grasas, vitaminas y minerales esenciales (2).

Glucerna[®] por su parte está formulado específicamente para pacientes con Diabetes Mellitus II (DMII) en estados de desnutrición o estrés metabólico. Se caracteriza por contar con una mezcla de carbohidratos de bajo índice glucémico que ayuda a mantener niveles de glucosa estables. Se compone de isomaltulosa, maltodextrina, proteínas lácteas, fibra, aceites vegetales, vitaminas y minerales (2). Finalmente, Pediasure[®] está indicado en niños con desnutrición proteico-calórica, problemas de absorción y digestión, o enfermedades crónicas que afectan su crecimiento. Se compone de maltodextrina, proteína de suero, aceites vegetales, fibra, vitaminas y minerales (2).

A continuación, se resume la información del registro sanitario de estos productos.

Producto	Registro Sanitario	Indicación INVIMA	Composición Principal
Ensure®	RSA-004359-2017	Alimento para propósitos médicos especiales, polimérico, hipercalórico, indicado en desnutrición proteico-calórica asociada a diversas enfermedades graves.	Agua, maltodextrina, aceites vegetales, proteína láctea, caseinatos, minerales, vitaminas, fibra, entre otros.
Glucerna®	RSA-001023-2016	Alimento para adultos con diabetes tipo 2 o hiperglucemia, con desnutrición moderada o severa.	Agua, aceites vegetales, caseinato, maltodextrina, proteína de soya, fibra, vitaminas, minerales, entre otros.
Pediasure®	RSA-004217-2017	Alimento para niños con desnutrición proteico-calórica, retraso en el desarrollo, y enfermedades graves.	Agua, maltodextrina, aceite de girasol, proteína de suero de leche, fibra, vitaminas, minerales, entre otros.

3. Consideraciones sobre la investigación en productos nutricionales

El propósito de cualquier forma de soporte nutricional es aumentar la toma de nutrientes esenciales y mejorar el desenlace clínico. Sin embargo, algunos autores consideran que aún hay controversia sobre si un estado nutricional deficiente empeora el pronóstico del paciente, o más bien, este está simplemente asociado a su estado de salud (3). Es por eso que se hace necesario contar con evidencia científica que soporte conclusiones al respecto.

Con el fin de evaluar la eficacia de productos como Ensure®, Glucerna®, Pediasure®, entre otros, se recurrió a realizar una búsqueda rápida de literatura científica para describir su impacto en variables clínicas. Sin embargo, durante este ejercicio se encontraron varias dificultades que dan cuenta de las controversias que suscitan las afirmaciones sobre la utilidad de estos productos.

En primer lugar, resulta difícil contar con un término de búsqueda que agrupe estos productos o los represente de manera inequívoca. Existen diversas marcas y con composiciones muy variables, las cuales no se pueden encontrar de forma directa en las bases de datos científicas. De hecho, se

ha observado una necesidad en estandarizar la terminología con la que se identifican los productos alimentación sujetos de investigación, con el fin de mejorar el rigor y la reproductibilidad de los estudios (4).

Cuando se habla de Suplementos Nutricionales Orales, con frecuencia se refieren a productos listos para usar a base de leche, pero también se consideran productos tipo jugo o para preparar en casa. La dosificación empleada en los estudios es diversa, pues puede tratarse de cantidades fijas o individualizadas, lo que introduce una variable de confusión al análisis. Finalmente, las comparaciones hechas en las investigaciones son diversas, y van desde el producto alimenticio solo, hasta la combinación de éste con intervenciones nutricionales y de actividad física (4). Lo anterior es fuente de claras debilidades en la evidencia disponible, lo que limita las conclusiones sobre la utilidad de este tipo de productos a partir de información científica.

De otra parte, y si bien la suplementación dietaria se ha popularizado en los últimos años, la investigación sobre sus efectos en la salud tiene algunas debilidades. Pocos estudios son del más alto nivel de evidencia (ensayos clínicos controlados), y además, carecen de rigor y calidad para evaluar de forma contundente el impacto en variables clínicas (5). De hecho, la investigación nutricional ha sido cuestionada por su metodología, a la cual se atribuyen los resultados contradictorios que lejos de dar claridad en un tema, causan controversia (6).

Finalmente, es importante anotar que, si bien se encontraron estudios sobre la eficacia de productos nutricionales, algunos reunían un grupo pequeño de participantes y varios fueron publicados en revistas predatoras. Estos últimos no se incluyeron en esta respuesta, para evitar la incertidumbre que supone su posible publicación sin la completa revisión por pares. Teniendo en cuenta lo anterior, se presentarán en adelante los hallazgos obtenidos durante una búsqueda rápida sobre productos de suplementación nutricional oral, cuyas características resultaran similares a las de Ensure®, Glucerna® y Pediasure®, entre otros.

3. Evidencia disponible sobre suplementación oral con productos de características similares a Ensure®, Glucerna® y Pediasure®

Acudiendo al nivel de evidencia disponible más alto, en esta búsqueda se encontró un metaanálisis de Cochrane, realizado en el año 2017. Este evaluó el efecto del soporte nutricional en **pacientes hospitalizados, mediante soporte nutricional parenteral, enteral y oral**. En primera instancia, los autores hallaron que la evidencia disponible era de baja calidad, por su alto riesgo de sesgo. Además, el tiempo de seguimiento a los pacientes podría ser del orden de los tres días, aunque algunos estudios se extendían por más tiempo (3).

En cuanto a los resultados, se encontró que no es posible confirmar que el uso de cualquier soporte nutricional logre reducción de la mortalidad o los eventos adversos serios en el largo plazo. Sin embargo, se puede lograr un aumento en el peso de los pacientes con riesgo nutricional (muy baja calidad de la evidencia); adicionalmente, se observó una reducción del riesgo de los eventos adversos en pacientes con nutrición enteral, pero no así en pacientes que usaran soporte nutricional por vía oral. Los autores concluyen que se requiere mayor evidencia, particularmente sobre el uso de productos nutricionales por vía oral (3).

En lo que respecta al **nivel comunitario**, un estudio observacional publicado en el año 2020 comparó pacientes que fueron prescritos con suplementación nutricional oral frente a aquellos que no la recibieron según criterio médico. Luego de seis meses de seguimiento se observó que los pacientes no había diferencia en la ganancia de peso entre los dos grupos, a pesar de que el grupo con suplementación nutricional mejoró en su apetito. Tampoco se encontraron diferencias en costos asociados a la atención en salud. Es importante mencionar que una debilidad de este estudio es que el grupo de pacientes que recibieron la suplementación nutricional también tenía peor estado de salud, lo que puede explicar que su riesgo de hospitalización haya sido mayor (7). Esto afecta seriamente la investigación y limita la interpretación de los resultados.

Un segundo metaanálisis de Cochrane, publicado en el año 2021, comparó una intervención a base de consejos dietéticos que fomentaran el consumo de alimentos ricos en energía y nutrientes con la adición de suplementos nutricionales orales a dichos consejos, en **adultos con desnutrición**. Encontró también que la calidad de la evidencia disponible era baja. No se identificaron diferencias en la mortalidad ni en el riesgo de hospitalización a seis meses. Sin embargo, a los tres meses de seguimiento, se encontró que la adición de los suplementos nutricionales causaba menos hospitalizaciones, menos complicaciones, mayor ganancia de peso y mejor evaluación de la calidad de vida (8).

En este mismo estudio, cuando se compararon los consejos dietarios con la suplementación nutricional, tampoco se identificaron diferencias en mortalidad, ni en el riesgo de hospitalización a los tres meses. Si bien no hubo diferencias en la ganancia de peso, un estudio identificó una mejor evaluación de la calidad de vida en los participantes que recibieron los consejos nutricionales, en comparación con la suplementación con productos orales (8). Lo anterior sugiere que el aporte del uso de productos de suplementación nutricional oral a los adultos en desnutrición requiere más evaluación, pues la calidad de la evidencia es baja, y los beneficios se logran cuando es acompañante de recomendaciones dietarias adicionales.

En cuanto a los productos identificados con la marca Ensure® y Glucerna®, se encontró un estudio publicado en 2010 analizó el efecto en la glicemia post-prandial causado por el reemplazo de las tres comidas por una bebida nutricional (Glucerna Weight Loss Shake, Slim-Fast Shake y Ensure with Fiber Shake) en un grupo pequeño de adultos con DMII. Aquí se encontró que el producto de marca Glucerna® fue el que causó menos elevación en la glucosa post- prandial. Sin embargo, se identificó que en un 22% de los pacientes, la elevación de la glucosa excedió el límite recomendado en ese momento por la Asociación Americana de Diabetes – ADA (9).

Por otra parte, un estudio desarrollado en los países bajos, y publicado en 2014, encontró que el reemplazo del desayuno regular por Glucerna® en un pequeño grupo de **pacientes con DMII**, consiguió una reducción en la curva de glicemia post- prandial. Sin embargo, esto tuvo un impacto nulo en la glicemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada (HbA1c) o el perfil lipídico luego de tres meses de seguimiento. Es así como lo autores concluyen que se requiere más evidencia para recomendar el reemplazo de una comida por estos productos en pacientes con difícil control de la glicemia (10).

Un estudio observacional, español, publicado en 2019 analizó el impacto del uso de Glucerna® en **adultos mayores con DMII, desnutrición o en riesgo de desnutrición**, que vivían en ancianatos. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el índice de masa corporal (IMC), la HbA1c, la evaluación del estado nutricional y la calidad de vida a los seis meses de seguimiento. Sin embargo, las diferencias en IMC y HbA1c podrían considerarse sin relevancia clínica, al ser de 22.0 ± 3.5 a 23.0 ± 3.7 y $7.3 \pm 1.1\%$ a $7.0 \pm 0.9\%$ respectivamente. Las mejorías en el estado funcional y la calidad de vida fueron más marcadas. Finalmente, es importante mencionar la participación de la empresa Abbott Nutrition en el estudio (11).

Por otro lado, la evidencia disponible en **pediatría** es escasa. La mejor fuente de información a la que se pudo acceder se trata de un metaanálisis Cochrane del año 2015. Este logró compilar tan solo cuatro estudios para un total de 187 niños que consumieron un producto oral que suplementaba calorías y proteínas. Tres estudios eran de **pacientes con fibrosis quística, y el cuarto, de cáncer**. Los autores no pudieron evaluar la eficacia de estos suplementos más allá de la cantidad total de calorías ingeridas, que resultó superior en el grupo de tratamiento de uno de los estudios. Concluyen que estos productos se deben usar con precaución hasta tanto no se cuente con estudios bien diseñados que ofrezcan información al respecto (12).

4. Análisis de la información recopilada.

Para comercializar y promocionar un producto como indicado para cubrir las necesidades nutricionales de pacientes en condiciones especiales, se requiere contar con evidencia científica que dé sustento a su actividad. Como se expuso anteriormente, la investigación en nutrición presenta

algunos problemas que minan la calidad metodológica de sus estudios. Esto se evidenció en los resultados de la búsqueda rápida realizada para esta respuesta y, por ende, no permiten afirmar de manera concluyente que productos como Ensure®, Glucerna® y Pediasure® cumplan con las condiciones para ser clasificados como APMEs, hasta que se allegue evidencia robusta que lo sustente.

Es importante señalar algunos hallazgos. En primer lugar, no es posible confirmar que los productos estudiados correspondan de manera inequívoca a los comercializados en el país, ya que su composición puede variar ampliamente. En segunda instancia, la evidencia identificada presenta debilidades metodológicas, por lo que persiste la necesidad de información con suficiente rigor científico que permita confirmar el efecto en la salud de estos productos.

Por otra parte, los estudios analizados no permiten confirmar que, el uso de productos nutricionales de características similares a los consultados, proporcionen un beneficio superior al obtenido de la modificación de la dieta en paciente que tengan habilitada la vía oral. Los desenlaces analizados son blandos, en el corto plazo o con poca significancia clínica.

Finalmente, es importante resaltar la escasez de información sobre los potenciales efectos adversos causados por uso de estos productos. Aparentemente se asume inocuidad, ya que los estudios no suelen incluir desenlaces de seguridad, ni tampoco evalúan el impacto en los hábitos alimenticios de niños o adultos que hagan uso continuado de los mismos.

CONCLUSIÓN

La evidencia científica que llegó a ser consultada en el presente informe no permite concluir acerca del beneficio que productos como Ensure®, Glucerna® y Pediasure® le pueda causar a pacientes con necesidades especiales de salud. El uso de estas fórmulas líquidas tiene una justificación clara cuando se trata de cubrir las necesidades nutricionales en pacientes que no tiene habilitada la vía oral y deben recurrir a la enteral. Sin embargo, la evidencia consultada no permite confirmar que el uso de productos de este tipo supere las modificaciones dietarias en pacientes desnutridos, o tengan un beneficio en la salud de pacientes con enfermedades como la diabetes. Más aún, la evidencia disponible para niños es escasa.

Se recomienda entonces ampliar el presente trabajo con una búsqueda sistemática de información que asegure la inclusión de la mayor cantidad de evidencia disponible. El Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional estará presto a apoyar actividades adicionales que ayuden a resolver las controversias en este tema.

REFERENCIAS

1. Ministerio de Salud y Protección Social. Guía para la evaluación y clasificación de alimentos para propósitos médicos especiales (APME). Bogotá;
2. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Consulta avanzada registros sanitarios | INVIMA [Internet]. [citado 21 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.invima.gov.co/atencion-al-ciudadano/consulta-avanzada-registros-sanitarios>
3. Feinberg J, Nielsen EE, Korang SK, Halberg Engell K, Nielsen MS, Zhang K, et al. Nutrition support in hospitalised adults at nutritional risk. *Cochrane Database Syst Rev*. 19 de mayo de 2017;5(5):CD011598.
4. Skinnars Josefsson M, Einarsson S, Seppälä L, Payne L, Söderström L, Liljeberg E. Adherence to Oral Nutritional Supplements: A Review of Trends in Intervention Characteristics and Terminology Use Since the Year 2000. *Food Sci Nutr*. 2025;13(1):e4722.
5. Coates PM, Bailey RL, Blumberg JB, El-Sohemy A, Floyd E, Goldenberg JZ, et al. The Evolution of Science and Regulation of Dietary Supplements: Past, Present, and Future. *J Nutr*. 1 de agosto de 2024;154(8):2335-45.
6. Flanagan A, Bradfield J, Kohlmeier M, Ray S. Need for a nutrition-specific scientific paradigm for research quality improvement. *BMJ Nutr Prev Health* [Internet]. 14 de julio de 2023 [citado 16 de mayo de 2025]; Disponible en: <https://nutrition.bmj.com/content/early/2023/07/17/bmjnp-2023-000650>
7. Seguy D, Hubert H, Robert J, Meunier JP, Guérin O, Raynaud-Simon A. Compliance to oral nutritional supplementation decreases the risk of hospitalisation in malnourished older adults without extra health care cost: Prospective observational cohort study. *Clin Nutr Edinb Scotl*. junio de 2020;39(6):1900-7.
8. Baldwin C, de van der Schueren MA, Kruijenga HM, Weekes CE. Dietary advice with or without oral nutritional supplements for disease-related malnutrition in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 21 de diciembre de 2021;12(12):CD002008.
9. Fonda SJ, Jain A, Vigersky RA. A head-to-head comparison of the postprandial effects of 3 meal replacement beverages among people with type 2 diabetes. *Diabetes Educ*. 2010;36(5):793-800.
10. Stenvers DJ, Schouten LJ, Jurgens J, Endert E, Kalsbeek A, Fliers E, et al. Breakfast replacement with a low-glycaemic response liquid formula in patients with type 2 diabetes: a randomised clinical trial. *Br J Nutr*. 28 de agosto de 2014;112(4):504-12.
11. Matia Martin P, Robles Agudo F, Lopez Medina JA, Sanz Paris A, Tarazona Santabalbina F, Domenech Pascual JR, et al. Effectiveness of an oral diabetes-specific supplement on nutritional status, metabolic control, quality of life, and functional status in elderly patients. A multicentre study. *Clin Nutr Edinb Scotl*. junio de 2019;38(3):1253-61.
12. Francis DK, Smith J, Saljuqi T, Watling RM. Oral protein calorie supplementation for children with chronic disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 27 de mayo de 2015;2015(5):CD001914.